

OS IMPACTOS DA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE O ANTICONCEPCIONAIS E ANTIBIÓTICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Elisabete Soares de Santana¹

Amanda Pereira de Siqueira²

Thaina Soares Saraiva³

Ana Caroline Barbosa de Oliveira⁴

Luís Filipe Clemente da Silva⁵

Aline de Oliveira Vieira⁶

Maria Eduarda Lima de Oliveira⁷

Maria Aparecida Espírito Santo da Silva⁸

Joyce Caroline de Oliveira Sousa⁹

Cauã de Carvalho Fernandes Luquine¹⁰

José Raelte Lopes Ferreira¹¹

RESUMO: Introdução: A interação entre anticoncepcionais e antibióticos é uma preocupação crescente na prática clínica devido ao potencial impacto na eficácia contraceptiva. Certos antibióticos podem interferir no metabolismo dos anticoncepcionais orais, reduzindo seus efeitos e aumentando o risco de gravidez indesejada. Compreender essas interações é essencial para a gestão de pacientes que utilizam múltiplas terapias, considerando a variabilidade nas respostas individuais influenciadas por fatores como genética, idade e comorbidades, o que torna o monitoramento dessas interações ainda mais importante. **Objetivo:** Analisar os impactos das interações entre anticoncepcionais e antibióticos, focando nas implicações para a eficácia contraceptiva e a necessidade de educação para profissionais de saúde e pacientes. **Metodologia:** O estudo é uma revisão integrativa que utilizou a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para coletar e analisar dados das bases LILACS, MEDLINE e PUBMED. Foram usados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Anticoncepcional”, “Antibióticos” e “Impactos”, combinados pelo operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis na íntegra em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos cinco anos. Foram excluídos teses, dissertações, monografias, estudos repetidos e aqueles sem relevância

para o tema. De 45 artigos iniciais, 8 foram selecionados para análise, com categorias criadas para direcionar a pesquisa. **Resultados e Discussões:** As interações medicamentosas entre anticoncepcionais e antibióticos podem impactar significativamente a eficácia contraceptiva, sendo crucial identificar quais antibióticos causam essa interferência. A revisão mostrou que antibióticos como rifampicina e ampicilina podem diminuir a eficácia dos anticoncepcionais orais ao afetar o metabolismo hormonal. Além disso, a variabilidade nas respostas dos pacientes aos medicamentos, influenciada por fatores como genética e comorbidades, ressalta a necessidade de uma abordagem personalizada na prescrição, considerando fatores que possam comprometer a eficácia da contracepção. **Conclusão:** As interações entre anticoncepcionais e antibióticos representam um desafio clínico significativo. A personalização do tratamento e a educação sobre essas interações são essenciais para prevenir gravidezes indesejadas e promover práticas clínicas mais seguras, fortalecendo o cuidado entre profissionais de saúde e pacientes.

Palavras-Chave: Anticoncepcional; Antibióticos; Impactos.

E-mail do autor principal: elisabetesoares0987@gmail.com

¹Farmácia, Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata-Pernambuco, elisabetesoares0987@gmail.com.

²Enfermeira, Mestra Universidade federal de mato grosso - UFMT, amanda.siqueira@unemat.br.

³Farmacêutica, Centro Universitário de Juazeiro do Norte - UNIJUAZEIRO - Ceará, thaina.tss@gmail.com.

⁴Odontologia, Centro Universitário UniFBV-Wyden, Recife, Pernambuco, ak.caroline.oliveira@gmail.com.

⁵Farmácia, Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata - Pernambuco, filipeclementte@gmail.com.

⁶Enfermagem, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia- Fesar, Redenção - Pará, alineoly11@hotmail.com.

⁷Enfermagem, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras - Fafia, Alegre, Espírito Santo, enfmarieduarda@gmail.com.

⁸Farmácia, Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata - Pernambuco, cidamaria12gl@gmail.com.

⁹Tecnóloga em Radiologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí -IFPI, Teresina -Piauí, sousajoyce02@gmail.com.

¹⁰Enfermagem, Faculdade de Tecnologia e Ciências - UniFTC, Salvador - Bahia, caualuquine17@gmail.com.

¹¹Medicina, Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, Montes Claros - Minas Gerais, raelte.rlf@outlook.com.

1. INTRODUÇÃO

A interação medicamentosa entre anticoncepcionais e antibióticos tem sido uma preocupação crescente na prática clínica, especialmente em relação à eficácia contraceptiva. Estudos indicam que certos antibióticos podem interferir no metabolismo dos anticoncepcionais orais, levando à redução de seus efeitos contraceptivos. Essa questão é fundamental, uma vez que a falha na contracepção pode resultar em gravidez indesejada, impactando a saúde e o bem-estar das mulheres (Barros *et al.*, 2022).

Além disso, a compreensão das interações entre medicamentos é crucial para a gestão de pacientes que utilizam múltiplas terapias. A variabilidade nas respostas individuais aos medicamentos pode ser influenciada por fatores como genética, idade e comorbidades, tornando o monitoramento das interações ainda mais relevante (Da Costa *et al.*, 2024).

Estudos recentes também sugerem que nem todos os antibióticos apresentam o mesmo potencial de interação com os anticoncepcionais. Enquanto alguns antibióticos, como a rifampicina, são conhecidos por sua capacidade de induzir enzimas que metabolizam hormônios, outros podem não ter esse efeito significativo. Assim, é essencial que os profissionais de saúde estejam bem informados sobre quais antibióticos podem comprometer a eficácia contraceptiva (Da Silva *et al.*, 2023).

Por fim, a educação dos pacientes sobre as possíveis interações medicamentosas é uma parte vital do cuidado clínico. Informar as mulheres sobre a importância de utilizar métodos contraceptivos adicionais durante o tratamento com antibióticos pode ajudar a prevenir consequências indesejadas. Essa abordagem deve ser incorporada nas orientações dos profissionais de saúde, visando promover uma prática segura e informada (Da Mota *et al.*, 2024).

O objetivo do presente estudo é analisar os impactos da interação medicamentosa entre anticoncepcionais e antibióticos, focando nos possíveis efeitos adversos e na eficácia reduzida dos contraceptivos devido ao uso concomitante de antibióticos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo consiste em uma revisão integrativa. A coleta e análise de dados foram provenientes da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis Retrieval*

System Online (MEDLINE) e *Medical Publications* (PUBMED), através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Anticoncepcional”, “Antibióticos”, “Impactos”, combinados entre si pelo operador booleano “AND”.

Foram selecionados como critérios de inclusão artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra e publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão, teses, dissertações, monografias e estudos repetidos nas bases de dados e os que não apresentaram relevância sobre a temática abordada. Inicialmente foram encontrados 45 artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 8 artigos foram selecionados para análise. A partir disso, foram elencadas categorias de análise, direcionadas ao objetivo da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As interações medicamentosas entre anticoncepcionais e antibióticos têm implicações significativas para a eficácia contraceptiva, sendo fundamental entender quais antibióticos podem induzir essa interação. A revisão revelou que antibióticos como a rifampicina e a ampicilina são conhecidos por afetar o metabolismo hormonal, levando à diminuição da eficácia dos anticoncepcionais orais. Esses dados corroboram a necessidade de um maior conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre as especificidades das interações medicamentosas (Da Silva *et al.*, 2020).

Além disso, a variabilidade nas respostas dos pacientes aos medicamentos é um fator crítico. Estudos mostram que características individuais, como genética e comorbidades, podem influenciar a metabolização dos anticoncepcionais e a intensidade das interações. Essa variabilidade destaca a importância de uma abordagem personalizada na prescrição de medicamentos, permitindo que os profissionais considerem fatores que possam comprometer a eficácia da contracepção (Dos Santos *et al.*, 2021).

Outra questão importante é a falta de conscientização entre as pacientes sobre as interações medicamentosas. A pesquisa revelou que muitas mulheres não estão cientes de que a utilização de antibióticos pode impactar a eficácia dos anticoncepcionais, o que pode resultar em gravidez indesejada. Portanto, iniciativas de educação em saúde são essenciais para informar aos pacientes sobre a necessidade de métodos contraceptivos adicionais durante o uso de antibióticos (Godoy *et al.*, 2021).

Por fim, as evidências coletadas ressaltam a importância de um diálogo aberto entre profissionais de saúde e pacientes sobre as possíveis interações medicamentosas. A educação contínua e a disseminação de informações atualizadas sobre a farmacologia dos anticoncepcionais e antibióticos podem promover uma prática clínica mais segura. A implementação de diretrizes claras e materiais informativos pode ajudar a minimizar os riscos associados a essas interações, beneficiando a saúde reprodutiva das mulheres (Siqueira *et al.*, 2022).

4. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interação medicamentosa entre anticoncepcionais e antibióticos representa um desafio significativo na prática clínica, com implicações diretas para a eficácia contraceptiva e a saúde das mulheres. Os dados da revisão integrativa evidenciam que antibióticos como a rifampicina e a ampicilina têm o potencial de reduzir a eficácia dos anticoncepcionais orais, destacando a necessidade urgente de maior conscientização entre profissionais de saúde e pacientes. A personalização do tratamento e a educação sobre as interações medicamentosas são fundamentais para mitigar os riscos de gravidezes indesejadas e promover a saúde reprodutiva.

Além disso, a implementação de diretrizes informativas e a promoção de um diálogo aberto sobre os riscos associados a essas interações podem contribuir para uma prática clínica mais segura. A integração dessas estratégias nas rotinas de atendimento à saúde pode não apenas melhorar a eficácia dos métodos contraceptivos, mas também fortalecer a relação entre profissionais de saúde e pacientes, promovendo um ambiente de cuidado mais informativo e responsivo.

REFERÊNCIAS

- BARROS, *et al.* Estudo bibliográfico sobre as potenciais interações medicamentosas envolvendo antidepressivos tricíclicos. **E-Acadêmica**, v. 3, n. 2, p. e8232244-e8232244, 2022.
- DA COSTA SILVA, *et al.* Avaliação da utilização de anticoncepcionais orais e de emergência entre mulheres de Santa Cruz do Capibaribe-PE. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 27, n. 1Supl, p. 78-92, 2024.
- DA SILVA, *et al.* A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE QUANTO A INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE O ANTICONCEPCIONAL E ANTIBIÓTICO. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 6, n. 1, 2023.

DA SILVA, *et al.* Possíveis interações fármaco-nutrientes em crianças e idosos hospitalizados. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e9839109263-e9839109263, 2020.

DA MOTA, *et al.* CONHECIMENTOS ACERCA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIIS ENTRE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 4, p. 916-934, 2024.

DOS SANTOS, *et al.* Construcción y Validación de un Instrumento Sobre el Uso de Anticonceptivos Hormonales Orales. **Revista Cuidarte**, v. 12, n. 3, 2021.

GODOY, *et al.* Avaliação dos métodos contraceptivos utilizados previamente por adolescentes com gestação indesejada. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 50, n. 4, p. 40-51, 2021.

SIQUEIRA, *et al.* Planejamento familiar e métodos contraceptivos. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 10, p. e3102090-e3102090, 2022.